

ورقة سياسات عامة

دور الاتحاد الأفريقي في حرب السودان: جهود وعقبات وقف الحرب وتحقيق السلام

المؤلفة: المجتبى طارق زيادة

التاريخ: 2025/7/12

الانتساب: نُشر كجزء من زمالة الديمقراطية في السودان لعام 2025

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء المؤلف (المؤلفين) ولا تعكس بالضرورة السياسة أو الموقف الرسمي لـ AMEL

عن زمالة AMEL: زمالة الديمقراطية في السودان هي برنامج عبر الإنترنت مخصص لتمكين الأصوات الناشئة للتأثير على المناقشات العالمية حول الديمقراطية والسلام والتنمية في السودان. من خلال سلسلة من ورش العمل التفاعلية والتدريبات ومشاريع البحث القائمة على الأدلة، يكتسب الزملاء \الزميلات مهارات حاسمة في التحليل وصياغة السياسات والمناصرة.

قراءات إضافية: لمزيد من الأفكار والمنشورات من زملاء \زميلات AMEL، تفضل \ي بزيارة موقعنا على

الإنترنت: [/https://democracyactionsd.org/publications](https://democracyactionsd.org/publications)

معلومات الاتصال: إذا كانت لديك أي أسئلة أو ترغب \ين في الحصول على مزيد من المعلومات حول AMEL وعملنا، فيُرجى التواصل معنا:

• البريد الإلكتروني: sudandemocracy@amelproject.org

• فيسبوك: <https://www.facebook.com/democracyactionproject>

ملخص تنفيذي

تتناول الورقة الأدوار التي لعبها الاتحاد الأفريقي والسياسات والجهود الرامية لوقف الحرب، بالإضافة للعقبات التي واجهها في سبيل تنفيذ سياساته وكيف أثرت على تدخلاته، وتتمثل المشكلة في أن تضارب المصالح الجيوسياسية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمؤثرة على حرب السودان كان لها تأثير سلبي على سياسات الاتحاد الأفريقي تجاه الصراع الدائر، بالإضافة لمشاكل ضعف التمويل وعدم الاستقلالية في اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات. اقترحت الورقة مجموعة من السياسات تشمل، تكوين لجان تفاوض منفصلة لكل معسكر من القوى السياسية المدنية والعسكرية و تشكيل آلية خاصة رفيعة المستوى مع الأمم المتحدة و وضع بنود إضافية بخصوص زيادة نسب التمويل للدول الأعضاء داخل الاتحاد الإفريقي. كما تقدم الورقة توصيات للاتحاد الأفريقي بضرورة إعادة هيكلة مؤسساته وتعديل بنود الالتزامات المالية للدول الأعضاء بنسب متقاربة و تكوين لجان مختصة فيما يخص حرب السودان وإعطائها صلاحيات واسعة لتحقيق تقارب سياسي وعسكري. وتوصي القوى العسكرية بقبول الوساطات واللجان التي يمكن أن يكونها الاتحاد الأفريقي و إشراك المدنيين في المفاوضات وتجهيزهم لما بعد الحرب. وتوصي القوى السياسية بقبولها الجلوس مع لجان الاتحاد الإفريقي والاستماع لوجهات النظر التي سيتم نقلها من القوى الأخرى و تقديم خطط واضحة للوصول لحل سلمي ينهي هذه الحرب. وتكمن أهمية الورقة في أنها تركز على شكل تدخلات وحلول لجهة يمكن أن يكون لديها تأثير كبير جداً في إيقاف حرب أبريل الدائرة في السودان حتى هذه اللحظة.

مقدمة:

في عام 2023 اندلع صراع مسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي يُعد الأكبر في تاريخ السودان الحديث، حيث شمل معظم ولايات السودان وشهد أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى، كما خلق حالة نزوح وأكبر مجاعة في العالم، مما استدعى وجوب تدخل جميع الجهات المؤثرة في المشهد لاحتواء هذا الصراع.

تنوعت التدخلات بين الوساطات والمنابر والاجتماعات والمبادرات لجهات فاعلة كثيرة مثل الأمم المتحدة ومبادرات الاتحاد الأفريقي والإيقاد، ووساطات بعض الدول مثل السعودية عبر "منبر جدة" ومصر، كما ضغطت الولايات المتحدة على الأطراف المتصارعة لوقف العدائيات والجنوح للتفاوض والسلام. ولكن معظم هذه التدخلات واجهت تعثراً بشكل أو بآخر لأسباب مختلفة، تباينت بين عدم توافق على بنود الوساطات أو عدم الرغبة في تواجد أطراف معينة في هذه الوساطة أو رفض طرف للسياسات المتبعة من قبل مستضيف منبر التفاوض.

لكن كان يقع على عاتق الدول والمنظمات القريبة من الواقع السوداني العبء الأكبر في جهود التفاوض؛ لما لديها من فهم عميق للطبيعة السياسية والتركيبية الاجتماعية للسودان وحيثيات الصراع المسلح وأطرافه، ومن بين هذه الجهات هو الاتحاد الأفريقي الذي يعتبر السودان من المؤسسين له ومن أبرز أعضائه.

يتناول البحث بالتحليل المشاكل داخل الاتحاد الإفريقي وتضارب المصالح الجيوسياسية بين الدول الأعضاء، وكيف أثر ذلك على سياساته تجاه الصراع الحالي في السودان من جانب عملي وتطبيقي، وعرقلة من جهوده الرامية لحل الأزمة، وسيركز على تحليل الخطاب لدراسة التحولات السياسية وعلاقات القوة وما يتعلق بسياسات الاتحاد الأفريقي المتبعة في حل الأزمة السودانية، كما سيتم استخدام منهج التحليل التبعي لتحليل سياسات الاتحاد الإفريقي والتدخلات التي قام بها في دول أخرى ومقارنتها مع التدخل في حرب السودان الحالية، إضافة إلى تحليل سياساته في حقبات تاريخية مختلفة لمشاكل مشابهة بأزمة السودان وكيف تعامل معها وفقاً لأدواته، وكيف كان حضوره في صراعات حالية في القارة، بالإضافة إلى التوصية بسياسات ناجعة يمكن اتباعها لايقاف الحرب في السودان.

آليات الاتحاد الإفريقي ما بين الوساطة والتدخل العسكري:

على الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي في صراعات القارة وتعزيز التكامل بين الأعضاء باعتباره من أهم الفاعلين ومعرفته الكبيرة بطبيعة السودان وتركيبته، إلا أن تدخله وسياساته تجاه الصراع في السودان كانت بطيئة ومحدودة الأثر وتفتقر للجرأة والحسم؛ إذ نجد أن الاتحاد الإفريقي تدخل في حرب السودان بطريقة يمكن اعتبارها ثانوية على الرغم من امتلاكه أدوات قادرة على المشاركة بصورة فعالة أكثر وإنهاء الحرب، وإملاكه نهجاً معلناً في التعامل مع الحروب والصراعات، ويرجع هذا الأمر إلى تضارب المصالح بين الدول داخل الاتحاد الإفريقي وتأثير القوى الإقليمية الكبرى مما أثر على اتخاذ القرار داخله.

بعد تحول منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الأفريقي في عام 2002م اتبعت نهجاً مختلفاً في التعامل مع الصراعات والحروب، حيث تم تمكين الاتحاد الأفريقي من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية، مما شكل تطوراً كبيراً على غرار الآليات المتبعة في منظمة الوحدة الإفريقية السابقة.

في شهر يونيو من العام 2002 وخلال الدورة 76 العادية لاجتماع مجلس الوزراء تم إقرار بروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن الأفريقي، وفي يوليو من نفس العام عُقدت الدورة الأولى للاتحاد الإفريقي في "دربان" وأعلن القرار 1234 الذي تبنته بروتوكول مجلس الوزراء بإنشاء مجلس السلم والأمن الإفريقي للاتحاد الإفريقي، ودخل البروتوكول حيز التنفيذ في 2003/12/26. وشملت آليات المجلس لحل النزاعات أدوات دبلوماسية وعسكرية، إذ تكونت لجانه من مجمع الحكماء الذي يتكون من خمسة شخصيات لديها مكانتها وخبرتها الوسيلة الأولى للتعامل مع النزاعات بصورة دبلوماسية وتقديم المشورة لمجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية الإفريقية، ونظام الإنذار القاربي المبكر، وقوات التدخل السريع التي تتشكل من عناصر مدنية وعسكرية حيث تكون متواجدة في دولها ومستعدة للتدخل، واللجنة العسكرية التي تتشكل من ضباط كبار من الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن ومهمتها إسداء النصائح والمساعدة للمجلس، والصندوق الخاص الذي يُطلق عليه صندوق السلام ويتحصل على موارده من مساهمات الدول الأعضاء ومن أي مصادر داخل إفريقيا بما فيها القطاع الخاص.

وفي القمة الغير عادية للقادة الأفارقة في مدينة سرت الليبية في عام 2004م تم إقرار السياسة الأمنية والدفاعية الإفريقية المشتركة، حيث اشتمل البيان على أهم التهديدات الأمنية المشتركة للقارة والتي لم تعد تقتصر على النزاعات الدولية وإنما الصراعات الداخلية كذلك، وفي نفس العام دخل قرار إنشاء مجلس السلم والأمن الإفريقي حيز التنفيذ، وكان معني بصنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وإدارتها وتسويتها، وفي سبيل ذلك نص بروتوكول مجلس السلم والأمن الإفريقي في المادة (13) على تكوين "القوة الإفريقية الجاهزة"، حيث يتمثل الهدف من تكوين هذه القوة في تمكين الاتحاد الإفريقي من التعامل مع الصراعات من خلال نشر قوات حفظ السلام والتدخل العسكري، ودعم السلام ونزع السلاح وتسهيل المساعدات الإنسانية. إضافة لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الأمم المتحدة لدعم عمليات السلام ونشر القوات الاممية لحفظ السلام وحماية المدنيين.

استعمل الاتحاد الأفريقي في سبيل حلّه لبعض الأزمات في القارة آليات مختلفة ما بين الوساطات والتفاوض والتدخل العسكري، فنجد أنه عند قيام الأزمة الليبية في 2011 قام الاتحاد الإفريقي برفض أي محاولة لتدخل عسكري خارجي في ليبيا، كما رفض توجيه إدانة مباشرة للقذافي، وقد دعا الاتحاد لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية، كما حاول أن يدخل كوسيط لكن قوبل بالرفض، و بعد ذلك كان هناك تباين في مجلس الأمن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حيث صوت بعضها لصالح قرار فرض عقوبات على ليبيا، مما أوضح عيوب في آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد، حيث كانت المصالح فوق المبادئ.

أرسل الاتحاد الأفريقي أول بعثة عسكرية له إلى بوروندي لاحتواء الصراع بين الهوتو والتوتسي بعد وساطة نيلسون مانديلا بين الطرفين والاتفاق على وقف إطلاق النار، ولكن في ظل غياب تام لوقف إطلاق نار شامل وإحجام الأمم المتحدة عن إرسال

قوات حفظ سلام، فقد تبنىّ الاتحاد الإفريقي إرسال قوات، وهو ما تم عندما تم إرسال قوات (AMIB) التي ضمت 3335 جندي من جنوب افريقيا واثيوبيا وموزمبيق، وتمثلت مهامها في تطبيق الاتفاقية ونزع السلاح وإعادة التكامل وتأسيس الشروط الملائمة لمهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وفي خضم الأزمة الصومالية التي شهدت صراعاً دامياً وكوارث إنسانية كبيرة، حيث أخذت حيزاً كبيراً من اجتماعات الهيئة الحكومية للتنمية وعلى إثرها تشكلت الحكومة الانتقالية في الصومال في 2004، ولما واجهته الحكومة من مشاكل أمنية وتمويلية كبيرة وغزو أثيوبي، اتخذ الاتحاد الإفريقي قراراً بالتدخل العسكري وفوض بعثته لإرسال جنود من أوغندا وبوروندي. يظهر أن سياسات الاتحاد تجاه الأزمة الصومالية تمثلت في عقد مؤتمرات لعمل مصالحة بين الأطراف المتحاربة، كما عمل على تعزيز قدرات الحكومة الانتقالية في الصومال بتقديمه لها كل أشكال الدعم، وعمل على دعوة المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة ومجلس الأمن على إصدار قرارات وفرض عقوبات على جميع من يعمل على إفشال العملية السياسية في الصومال.

لكن على الرغم من ذلك لطالما واجهت الاتحاد الإفريقي صعوبات في الأزمات التي يكون فيها تقاطعات سياسية ومصالح كبيرة بين الدول الأعضاء والدول المؤثرة داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، وظهر ذلك بوضوح في الصراع الدائر حالياً في السودان مع أنه لا يعتبر أول صراع يتدخل فيه الاتحاد، ولكن تعاطيه كان مختلفاً هذه المرة.

كما أنه في الأونة الأخيرة تم حل عدة صراعات دون أن يتمكن الاتحاد الإفريقي من وضع بصمته فيها، فبعد صراع دام 30 عاماً بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على مناطق التعدين خاصة في شرق الكونغو، تم توقيع اتفاق سلام في 27 يونيو 2025م بعد توسط الولايات المتحدة وقطر لحل هذا الصراع. على الرغم من أنه يُعتبر من أقدم صراعات القارة واستمر لفترة طويلة، لم يستطع الاتحاد الإفريقي إحداث إختراق فيه ولم يتمكن من توفير أرضية مشتركة، بينما تمكن وسطاء خارجيين من إحداث هذا الإختراق وإنهاء الصراع.

أما في أفريقيا الوسطى التي دمرتها الصراعات منذ العام 2013م، فقد تعددت المحاولات منذ ذلك الوقت لحل هذه الأزمة ولكنها فشلت جميعاً، حتى العام 2019م عندما تم توقيع اتفاق سلام في العاصمة السودانية الخرطوم بين الحكومة و14 جماعة مسلحة بمبادرة من الاتحاد الإفريقي ولكنها لم تصمد كثيراً، حيث أنه بحلول العام 2021م تنصلت معظم الجماعات المسلحة من الاتفاق. ولكن مؤخراً في أبريل من العام 2025م تم توقيع اتفاق ثلاثي بين الحكومة وحزب الاتحاد من أجل السلام وحركة (R3) اللتان تعتبران من أبرز الجماعات المسلحة، وتم هذا الاتفاق بعد مفاوضات في أنجمينا برعاية الرئيس التشادي "محمد إدريس ديبي". حيث اختفى دور الاتحاد الإفريقي في معاودة الوساطة في هذا الصراع وتقريب وجهات النظر بعد انهيار اتفاقية 2019م، وهذا ما يؤكد على ضعف الاتحاد الإفريقي في الفترات الأخيرة وتقلص أدواره .

يظهر جلياً أن الاتحاد الإفريقي يمتلك مجموعة من الأدوات والآليات التي تخوّل له التدخل في الصراعات الداخلية لدول القارة، لكنها اتخذت أشكالاً كثيرة في أزمات أخرى، ففي الصراع بين الحكومة الأثيوبية وقوات التقري تدخّل الاتحاد بإرسال مبعوثين خاصين مما ساهم في التوصل إلى اتفاق سلام بريتوريا في 2022. كما شارك أيضاً في وساطة مع الإيقاد لوقف الصراع

في جنوب السودان وسأهم في اتفاق 2015 وما بعده من ترتيبات. كما اتخذت تدخلاته شكل مختلف حيث علق عضوية بعض الدول مثل مالي والنيجر بعد حدوث انقلابات عسكرية وأدان خرق الدستور.

نظرة تاريخية لدور الاتحاد الأفريقي في صراع دارفور:

في عام 2003 جاء تدخل مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال أزمة دارفور -التي تُعتبر من أهم الأزمات التي تدخل فيها المجلس- على عدة مستويات وفي سنين متفاوتة، ففي أديس أبابا وحيث كانت تُعقد القمة الثالثة للاتحاد الإفريقي في 2004م، تشكلت لجنة مصغرة لمتابعة أزمة دارفور برئاسة الرئيس النيجيري أوباسنجو، وعضوية كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورؤساء السنغال وجنوب أفريقيا والسودان ولكنها لم تحرز تقدم، وتواصلت جولات التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي وصولاً للعام 2006م حيث تم توقيع اتفاق سلام دارفور.

شكلت أزمة المدنيين وضرورة حمايتهم أهمية قصوى لدى الجهات الخارجية، مما دفع مجلس السلم والأمن الإفريقي للتشاور لإعداد خطة شاملة لكيفية تكوين بعثة لحماية المدنيين لنزع سلاح الأطراف المتصارعة وإحلال السلم والأمن وتسوية الصراع في الإقليم، وفي اجتماع مجلس السلم والأمن رقم 17 بتاريخ 20 أكتوبر 2004، قرر المجلس تكوين وإرسال قوة لحفظ السلم في الإقليم سميت بـ "مهمة الاتحاد الإفريقي في السودان" (AMIS) التي بلغ تعدادها سنة 2006 إلى حوالي 8000 عنصر منهم 5300 جندياً و 700 من أفراد الشرطة المدنية، وفي اجتماع مجلس السلم والأمن رقم 28، قرر المجلس توسعة القوات ليبلغ عددها 6171 عسكرياً و 1560 من الشرطة المدنية. ولكن في عام 2006م بعد تدهور الأوضاع في دارفور ضغطت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على الاتحاد الإفريقي في عدم قدرته على احتواء الأزمة مما دعا الاتحاد الإفريقي في النهاية لنقل مهمة قوات AMIS إلى الأمم المتحدة وتكوين بعثة مشتركة.

بينما في عام 2008م أنشأت اللجنة المعنية بأزمة دارفور داخل الاتحاد الإفريقي "اللجنة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي" (AUHIP)، حيث تم تكليفها من قبل مجلس السلم والأمن الإفريقي بالتحقيق وتقديم التوصيات بخصوص جذور الصراع في دارفور.

حمل تدخل الاتحاد الإفريقي في أزمة دارفور أشكالاً مختلفة ومتنوعة، فما بين التدخل السلمي الدبلوماسي أو تكوين قوات عسكرية خاصة ومن ثم مشتركة مع الأمم المتحدة لحفظ السلام وحماية المدنيين وتوصيل الاغاثات للمتضررين من النزاع أو تشكيل لجان مختصة في قضايا معينة وعملها على تقريب وجهات النظر وتوقيع اتفاقيات السلام حتى وقت قريب من اندلاع ثورة ديسمبر، دائماً ما كان تدخله فعالاً في الأزمات السودانية بشكل أو بآخر وكان يتخذ مواقف رسمية وحازمة.

وكما تدخل في صراع دارفور بشكل فعال، كذلك كان للاتحاد الإفريقي دوراً بارزاً بعد ثورة ديسمبر في تقريب وجهات النظر بين المدنيين والعسكريين وصولاً إلى توقيع الاتفاق بين الطرفين، مما مهد الطريق لتوقيع اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور. وبدأت أدواره برفض مجلس السلم والأمن الإفريقي لإستلام المجلس العسكري للسلطة واعتبره خرق للدستور، وعمل على إصدار مجموعة من البيانات منذ أبريل 2019 تدين المجلس العسكري الانتقالي وتطالبه بتسليم السلطة إلى المدنيين، كما قام في 6 يونيو بتعليق عضوية السودان في المشاركة في أنشطة الاتحاد الإفريقي.

خلال الأشهر الثلاثة التي تلت تعليق العضوية تم تعيين "محمد الحسن ود لبات" مبعوثاً خاصاً لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبالعامل مع المبعوث الإثيوبي الخاص تمكنوا من تقريب وجهات النظر بين المدنيين والعسكريين مما أفضى لتوقيع إعلان دستوري بموجبه تم تقسيم السلطة وتسليمها لحكومة مدنية، الأمر الذي تتم نتيجته بإعلان حكومة مدنية انتقالية في 5 سبتمبر 2019.

تقييم بعض سياسات الاتحاد الأفريقي في حرب أبريل:

أطلق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عملية الاتحاد الأفريقي للسلام في السودان من خلال تبني "خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في السودان" والتي دعا فيها الأطراف المعنية في السودان والمجتمع الدولي إلى الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق التي شملت:

1. إحداث آلية تنسيق لضمان توحيد وتكامل جهود الفاعلين الإقليميين والدوليين وجعلها فعالة ومؤثرة.
2. وقف فوري ودائم وشامل للأعمال العدائية.
3. استجابة إنسانية فعالة.
4. حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
5. دور استراتيجي للدول المجاورة والمنطقة.
6. استئناف عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار الدور المساهم لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين السودانيين، بالإضافة إلى الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، لتحقيق حكومة مدنية ديمقراطية"

تميزت آلية مجلس السلم بشمولها عدد كبير من الجهات، بما في ذلك إيغاد، والأمم المتحدة، والآلية الرباعية (السعودية، الإمارات، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، والترويك (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والنرويج)، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الدول المجاورة للسودان (مصر، إريتريا، إثيوبيا، جنوب السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، وليبيا)، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، الدول الثلاث الإفريقية في مجلس الأمن (الغابون، غانا، موزمبيق)، بالإضافة إلى جيبوتي وكينيا.

على الرغم من أن هذه المبادرة تعتبر واعدة جداً إلا أن جميع جهودها لم تستطع تحقيق أي إختراق بين الأطراف المتحاربة وفشلت في إيقاف الحرب حتى الآن، وبعد مرور أكثر من عام على استمرار النزاع عاد الاتحاد الأفريقي مرة أخرى ليؤكد على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق التي تم طرحها سابقاً ولكن دون جدوى، وفي أبريل الماضي تم عقد اجتماع في لندن ضم وزراء خارجية 20 دولة وعدد من المنظمات الدولية لبحث سبل حل الأزمة السودانية، حيث ركزت المناقشات على وقف إطلاق النار وتطبيق خارطة الطريق التي طرحها مجلس السلم والأمن الأفريقي .

نجد أن الاتحاد الأفريقي قد تخلى عن دوره الرائد في تصدّر الأزمات الإفريقية لوحده وترك المجال للشركاء الأجانب الآخرين لتبني المبادرات والوساطات لجهود السلام، فعلى الرغم من أن هنالك بعض المحاولات الإفريقية مثل منظمة الإيغاد التي حاولت

أن تستغل بعض الخلافات التي حدثت مع الاتحاد الإفريقي في النقاش حول طريقة التعامل مع الأزمة السودانية، فبعد حوالي شهرين من اندلاع الحرب، اعتمدت "إيغاد" خارطة طريق لحل النزاع في السودان والتي تم تبنيها من قبل جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان، كأعضاء مكونين لوفد "إيغاد" رفيع المستوى للمساهمة في عملية السلام في السودان، وأيضاً محاولات بعض دول الجوار، إلا أنها جميعها فشلت نتيجة افتقارها لآليات حل نزاع واضحة وحاسمة، كما أنها تفتقر للبعد السياسي والأممي في دعم اقتراحاتها، إضافة لتقاطع مصالحها الجيوسياسية مع حكومة السودان مما أثر في الحيادية وإتخاذ المواقف والتصريحات والبيانات. كما أن الوساطات الأخرى تأتي من خارج القارة مما يجعل الحلول أيضاً غير حاسمة ومقنعة، على عكس وجود الاتحاد الإفريقي باعتباره متصدر المشهد التفاوضي لوقف الحرب لما يتمتع به من فهم عميق للأزمة السودانية وبجميع الأطراف الفاعلة العسكرية والمدنية، إضافة لآلياته الفعالة تجاه النزاعات، وبالرغم من خارطة الطريق التي طرحها مجلس السلم والأمن الإفريقي إلا أنها افتقرت في جوهرها الحل الناجع وجعلت الساحة مفتوحة لجميع الأطراف الخارجية لتكون شريكة في الحل مما أضعف من قدرة التدخلات على كسر حالة الجمود بين الطرفين المتحاربين لكثرة المصالح الخارجية وتضاربها.

أما على صعيد المسار السياسي السوداني فقد تبنى الاتحاد الإفريقي ومنذ اليوم الأول رؤية بتوحيد ومقاربة القوى السياسية المدنية وفتح منصة حوار شامل تحت رعايته لوقف الحرب، وبدأت أولى الخطوات الفعلية في ذلك عندما قرر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السابق "موسى فكي محمد" في يناير 2024م تكوين لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان، والتي تضم ثلاث شخصيات إفريقية بارزة برئاسة محمد بن شمس، الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات السلاح، وعضوية كل من سبسيوسا وانديرا كازيبوي، النائبة السابقة لرئيس جمهورية أوغندا، والسفير فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية إلى الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال. وفي فبراير باشرت اللجنة مهامها عن طريق عقد عدة لقاءات مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بانكول أدوي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان العمامرة، والمبعوث الأميري الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر، ووزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلامي. كان هذا تمهيد من اللجنة لتقوم لاحقاً بعقد لقاءات مع مختلف القوى السياسية السودانية والقوى العسكرية المتصارعة.

في أديس أبابا التقت اللجنة وفد من قوات الدعم السريع وبحثت معها وقف الحرب، كما التقت وفد من تنسيقية "تقدم" التي قدمت للجنة خارطة طريق لإنهاء الحرب، ومن ثم واصلت جولاتها بلقاءها مجموعة من القوى السياسية في مدينة بورتسودان مثل حركة "الإصلاح الآن" وحزب "المؤتمر الشعبي" وعدد من مدراء الجامعات الحكومية، كما قامت الآلية بعدد من الجولات الدبلوماسية والمشاورات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين منهم رئيس جنوب السودان "سلفاكبر ميارديت"، والرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله". ومن ثم انتقل وفد اللجنة إلى القاهرة حيث التقى قوى الحرية والتغيير/الكتلة الديمقراطية، واستمع لرؤيتها التي تدعو لتوسيع المشاركة في التوصل لحل سياسي شامل لقضية الحرب، كما عقدت لقاء مع وفد من "حزب المؤتمر الوطني" الحزب الحاكم السابق للسودان، وناقشت اللجنة مسارات وقف الحرب، لكن واجهت اللجنة رفيعة المستوى انتقادات حادة من تنسيقية "تقدم" بعد اجتماعها مع وفد حزب المؤتمر الوطني، ورفضوا على لسان المتحدث الرسمي مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية تشكل مستقبل البلاد.

كان تدخل الاتحاد الأفريقي هذه المرة مختلفاً، حيث عملت الآلية على الجلوس مع جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية من عساكر ومدنيين وأصحاب مصلحة إقليميين ودوليين، كما حاولت أن تقارب جميع القوى السياسية المدنية وأن تكون على مسافة واحدة، ويظهر أنها اتجهت بتجهيز أرضية مشتركة بينهم مفادها أن الحل السلمي هو الحل الأفضل لإنهاء الحرب في السودان. إلا أنها واجهت مشاكل أخرى تعتبر عقبة في سبيل مواصلة العمل، فبالرغم من اتفاق معظم القوى المدنية على حل إنهاء الحرب إلا أن رفضها لبعضها مثل عقبة حقيقية في سبيل فتح باب حوار شامل لكل المدنيين، فبالرغم من محاولات اللجنة إقناع الجميع بالحل، فشلت في تليين مواقفهم تجاه بعضهم البعض، ويظهر ذلك في رفض مختلف القوى لبعضها البعض ومشاركتها في مستقبل السودان، مما أرجع الاتحاد الإفريقي لنفس النقطة الأولى التي بدأ منها، وهي محاولة توحيد الرؤى وإنهاء الحرب بواسطة القوى المدنية، إلا أن ما حدث هو عكس ذلك، حيث مالت كل مجموعة إلى أحد المعسكرين المتحاربين مما عقّد المشهد بصورة أكبر.

يمكن أن يرجع هذا الأمر لخطأ فادح وقعت فيه اللجنة رفيعة المستوى، حيث أنها وبصورة سريعة عقدت اجتماعات مع جميع القوى السياسية بمختلف توجهاتها، وربما كان من الأفضل أن تقوم بعمل تمهيد وتدرج لهذه الاجتماعات خصوصاً بين تنسيقية تقدم وحزب المؤتمر الوطني، أو عقد عدة لقاءات سرية أولاً وفهم موقف الطرفين من الرؤية التي طرحها عليهم اللجنة ومن مشاركة الطرف الآخر، مما كان سيترك باب للتفاوض وتليين المواقف قبل إعلانها بصورة رسمية. بالإضافة إلى أن اللجنة لم تُبدي اهتماماً بالتواصل مع القوى المدنية غير السياسية وإدماجها في هذه النقاشات من جماعات مهنية أو غرف طوارئ أو فاعلين مدنيين غير سياسيين، بل ركزت على الأطراف الفاعلة في العمليات العسكرية فقط.

العلاقة بين الدول داخل الاتحاد الأفريقي وتضارب المصالح وتأثيرها على اتخاذ القرار:

تأثرت سياسات الاتحاد الأفريقي وقراراته بتضارب المصالح الداخلية، فمعظم الدول الأفريقية التي كانت جزء من آليات الاتحاد كان لها مصالح مختلفة بشكل أو بآخر مع الفاعلين داخل السودان، مما أثر على عمل الآلية التي كوّنها مجلس السلم والأمن الأفريقي لحل الأزمة السودانية.

تعد كينيا من أبرز البلدان التي كانت جزء من الآليات لحل الأزمة السودانية، فقد ترأست الآلية الرباعية التي كونتها إيغاد، كما كانت جزء من آليات الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة، إلا أن سياساتها تجاه الحرب ومع مرور الزمن أخذت طابعاً متحيزاً ضد الجيش السوداني مما دفعه لرفض أي وساطة تنصدها كينيا، فقد رفضت الخرطوم وساطة كينيا لدورها في دعم قوات الدعم السريع، ورفضت رئاسة كينيا للآلية الرباعية للإيغاد وبدورها رفضت مخرجات اجتماع وزراء خارجية دول الآلية الرباعية التي كلفتها قمة زعماء إيغاد بحل الأزمة السودانية. وقد بلغت الأمور ذروتها في فبراير الماضي عندما استضافت كينيا مؤتمراً للدعم السريع والقوى الموالية له في العاصمة نيروبي، حيث دعا المؤتمر لتأسيس حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع وهو ما اعتبرته الحكومة السودانية والجيش تواطؤ تام وخرق لجميع اتفاقيات الأمم المتحدة ومعاهدات السلام على لسان وزير الخارجية السوداني، وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت عدة بيانات تهم فيها كينيا بالتآمر على السودان وكان آخرها يوم 24 يونيو عندما اتهمتها بالتورط في دعم قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن الجيش قد عثر على أسلحة وذخائر تحمل شعار الجيش الكيني داخل مخازن للدعم السريع في امدمان.

كان الاستقرار الدائم في كينيا عاملاً أساسياً للسياسة الغربية في شرق أفريقيا لاعتبارها مركزاً فعالاً للعمليات الإنسانية والعسكرية والدبلوماسية، إضافة لكونها مستضيف لمعظم مقار الأمم المتحدة الإقليمية ووكالات دولية مما جعلها تحظى

بعلاقات واسعة. هذه العلاقات مكنتها من كسب دور سياسي فاعل في الإقليم والقارة ودور محوري داخل الاتحاد الأفريقي ومؤثر بصورة كبيرة على قراراته وسياساته. وهذا ما ظهر في تصريحات رئيس الآلية الأفريقية لحل الأزمة السودانية (محمد بن شمباس) في لقاء في الجزيرة مباشر عندما سُئل عن موقف الاتحاد الأفريقي من دعم كينيا لمحاولة تشكيل حكومة موازية في السودان، حيث قال ان الاتحاد الأفريقي لا يرحب بأي حكومة موازية في السودان ولا ينبغي التشجيع على ذلك وأنهم ضد أي خطوة مثل هذه. مما يوضح الاختلافات الكبيرة بين الاتحاد الأفريقي ودول ذات ثقل داخله وكانت جزء من حلوله.

أما في الجانب الآخر فقد لعبت بعض الدول أدواراً عسكرية مباشرة، فنجد أن قوات "خليفة حفتر" عملت على تدريب جنود الدعم السريع وفتح الحدود لتدفق السلاح، كما شاركت في الأونة الأخيرة بصورة مباشرة في الصراع عندما استولت جزء من قواتها مع قوات الدعم السريع على منطة (المثلث) الحدودية بين السودان وليبيا ومصر. أما تشاد فقد اهتمتها الحكومة السودانية بدعم قوات الدعم السريع عن طريق رفع شكوى إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، كما طالتها اتهامات عديدة بأن مطار أم جرس أصبح مرتعاً للعمليات العسكرية ضد الجيش السوداني، حيث كشف تقرير استقصائي حديث لنيويورك تايمز ضلوع تشاد في دعم قوات الدعم السريع؛ فعبّر حُجة إنشاء مستشفى خيرى لمعالجة المدنيين تابع للشيخ منصور بن زايد تم تزويد قوات الدعم السريع بأسلحة نوعية وطائرات مسيرة، كما تم نقل المصابين ومعالجتهم في مستشفيات إماراتية عسكرية، وكل ذلك كان يتم عبر مطار أم جرس في تشاد بالقرب من الحدود السودانية والذي هبطت فيه طائرات شحن إماراتية بصورة دورية في الشهور الماضية من الحرب. أما إثيوبيا فقد تمثل دورها في تصدر مشهد المفاوضات، إلا أنها تحاول استغلال الظروف الراهنة فيما يتعلق بالمشاكل الحدودية مع السودان وفي قضية سد النهضة.

في الجانب الآخر نجد مصر باعتبارها أكبر قوة عسكرية في المنطقة وذات نفوذ واسع في الاتحاد الأفريقي -وثاني أكبر مموليه- ترى السودان باعتباره امتداداً لأمنها القومي وخاصة فيما يخص قضية سد النهضة، وهو ما ظهر في موقفها الواضح والداعم للجيش السوداني ومؤسسات الدولة القائمة ودعمها لوحدة السودان ورفضها لأي محاولة لتشكيل حكومة موازية، كما أجرت محادثات على مرات متعددة مع رئيس مجلس السيادة (عبد الفتاح البرهان) والذي كانت مصر أولى زيارته الخارجية بعد بداية الصراع، بينما طرح وزير الخارجية المصري في زيارته لبورتسودان في مطلع العام الجاري إمكانية مساندة مصر لمؤسسات الحكومة الحالية على إعادة إعمار ما تم تدميره. ودولة أخرى ذات ثقل كبير داخل الاتحاد الأفريقي -وثالث أكبر مموليه- وهي الجزائر، إذ تؤكد دائماً على دعمها للحكومة الحالية وتدعو للحلول الداخلية وتجنب الحلول الخارجية لحل الأزمة، وأنها ستعمل على مساعدة السودان لحل جميع مشاكله والوقوف أمام جميع المؤامرات ضده.

يظهر جلياً أن الاتحاد الأفريقي يتمتع بمكانة كبيرة وثابتة أثناء النزاعات وأنه وجهة لجميع دول القارة، ولكن هذا التباين الواضح وتضارب المصالح داخله جعل سياساته تتخبط كل الفينة والأخرى، فجميع محاولات التنسيق الإقليمي كانت تصطدم دائماً بالخلافات الجيوسياسية بين الدول الأعضاء والمصالح من السودان، كما أن جميع محاولاته لتنفيذ سياسات لحل النزاع لم تلق الدعم الكافي لما تواجهه من عراقيل من هذه الدول وفقاً لرؤيتها ومصالحها، ففي أعقاب قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2024م أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الأسبق "موسى فكي محمد" عن إحباطه بخصوص عمل المفوضية، حيث أرجع ذلك لتدخل الدول الأعضاء مما يعيق من من قدرة المفوضية على إتمام المهام المسندة إليها، واستشهد على ذلك بإحصائية مفادها أنه على مدى ثلاثة أعوام بين 2021 – 2023 لم يتم تنفيذ 93% من قرارات الاتحاد الأفريقي بسبب تدخل الدول الأعضاء في قراراته. بالتالي كان من الصعوبة بمكان أن يتمكن من الحصول على رأي موحد بين الدول الأعضاء، هذا الوضع

الإقليمي المستعر جعل الاتحاد الأفريقي في وضع مختلف تماماً عن أدواره السابقة في أزمات القارة أو في السودان نفسه خلال أزمة دارفور.

وفي فبراير من العام الجاري تم انتخاب "محمود علي يوسف" كرئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ويتميز محمود علي بسياساته الدبلوماسية الواضحة وميله للسلام وهو ما ظهر في رؤيته التي طرحها، حيث يطمح لبناء إفريقيا متكاملة أساسها السلام والازدهار، ويؤمن أن تحقيق ذلك ممكن بفضل العمل الدولي التعاوني، وفي سبيل تحقيق ذلك يقع السلام في مقدمة أولوياته، حيث يسعى إلى تعزيز السلم والأمن في إفريقيا وتقوية مجلس السلم والأمن وضمن تنفيذ قراراته بشكل فعال، إضافة لتفعيل القوات الإقليمية لتجنب الأزمات مستقبلاً. وهذا ما ظهر أيضاً في أولى تصريحاته بعد توليه رئاسة المفوضية، حيث قال في تصريحات لـ"الشرق" أن الأولوية في فترة رئاسته هي تحقيق السلام في القارة الأفريقية وذلك عن طريق تقوية آليات الاتحاد الأفريقي التي تخدم قضية السلام، كما نوه على ضرورة إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي، وعلى ضرورة توفير الدول الأعضاء للتمويل اللازم وإلا لن تستطيع المفوضية تنفيذ برامجها.

وفي تصريحات له لقناة العربية عقب انعقاد القمة العربية في بغداد، أكد محمود علي على أهمية السودان باعتباره القلب النابض لإفريقيا، وأن أمنه مهم لأمن المنطقة وان البوادر موجودة وممكنة لإنهاء هذا الصراع. يظهر جلياً أن رئاسة المفوضية الجديدة تتميز برؤية واضحة وسياسات واضحة لحل الأزمات، كما أنها سلطت الضوء على جميع المشاكل التي يمكن أن تعيقها وتمنعها من تنفيذ هذه السياسات والخطط، وبناء على أن السلام هو في رأس أولوياتها فيظهر أن أزمة السودان ستكون كذلك على رأس أولويات عمل الاتحاد الأفريقي مما يمكن أن يشكل فرصة جديدة لإحداث إختراق حقيقي على الأرض بين القوات المتحاربة وكذلك بين القوى السياسية المدنية التي يعول عليها أن تقود المرحلة الانتقالية بعد وقف الحرب. وكان رئيس المفوضية قد أرسل برقية تهنئة بعد تعيين "كامل إدريس" رئيساً للحكومة السودانية الجديدة، وهو ما اعتبره خطوة في سبيل تحقيق السلام وتحقيق حوكمة شاملة.

طرح ومناقشة بدائل السياسات المقترحة:

البديل الأول: تكوين لجان تفاوض منفصلة لكل معسكر من القوى السياسية المدنية والعسكرية
شكل التعامل مع القوى المدنية أولوية للاتحاد الأفريقي منذ اليوم الأول، حيث أعلن موقفه الواضح من دعم القوى المدنية ودورها في وقف الحرب وقيادة المرحلة الانتقالية عن طريق حوار شامل وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات لوقف الحرب والتأثير على القوى العسكرية المتحاربة، إلا أن مقارنته للقوى العسكرية والجلوس للتفاوض لم يتم، كما أن السياسات التي اتبعتها بخصوص القوى المدنية لم تكن كافية لإحداث التقارب اللازم للتجهيز لأرضية حوار شامل لجميع القوى بل وزاد التنشيط بينهم، وبالرغم من أن اللجنة المختصة رفيعة المستوى التي تم تكوينها قد جلست مع جميع الأطراف العسكرية والمدنية إلا أنها لم تحقق اختراق، بل وتم تفسير استراتيجيتها بالجلوس مع الجميع أنها تريد إعادة بعض القوى للمشهد مرة أخرى مما عمق من الخلافات بشكل أكبر. لذلك يعتمد هذا الخيار على تكوين الاتحاد الإفريقي في البداية للجان خاصة لكل معسكر من القوى السياسية للتفاوض بصورة فردية ومحاولة تقريب الرؤى بين الفرقان المختلفة وقبولهم للجلوس جميعاً في حوار شامل، ومن

ثم لجان مختصة منفصلة لتقريب الرؤى بين القوات العسكرية للجلوس للتفاوض بعد الوصول لرؤية موحدة مع القوى السياسية لإنهاء الحرب. ويمكن أن يواجه هذا الخيار بعض التحديات الماثلة في طول المدة الزمنية وتكثيف الجولات ومحاولات الإقناع وصولاً للتفاوض النهائي.

وتظهر التجارب السابقة للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد نجاحها، ففي الأزمة الصومالية تمثلت سياساته في عقد مؤتمرات لعمل مصالحة بين الأطراف المتحاربة والتركيز على دعم الحكومة الانتقالية مما ساهم في تسهيل التواصل بين الأطراف وتليين مواقفها. كذلك في الصراع بين الحكومة الأثيوبية وقوات التفرقي تدخل الاتحاد بإرسال مبعوثين خاصين مما ساهم في التوصل إلى اتفاق سلام بريتوريا في 2022. وفي أعقاب ثورة ديسمبر 2019 في السودان أرسل الاتحاد الإفريقي مبعوثاً خاصاً لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وبالعامل مع المبعوث الإثيوبي الخاص والجلوس مع الأطراف المدنية والعسكرية، تمكنوا من تقريب وجهات النظر بينهم مما أفضى لتوقيع إعلان دستوري بموجبه تم تقسيم السلطة وتسليمها لحكومة مدنية.

يمكن أن نستفيد من هذه التجارب أن سياسة إرسال مبعوثين منفصلين في البداية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة نجحت بشكل كبير وساهمت في تسهيل التفاوض في مراحلها المتقدمة مما أفضى في أغلب الأحوال إلى اتفاق.

البديل الثاني: تشكيل آلية خاصة رفيعة المستوى مع الأمم المتحدة

يشكل الدعم الدولي أداة ضغط قوية في اتجاه التفاوض وتنفيذ بنود الاتفاقيات التي يمكن أن يتم توقيعها، إضافة للتأكيد للأطراف المتفاوضة على ضمانات إقليمية ودولية، وتوضيح مسارات معينة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بمساعدة أممية عليا، وهذا ما افتقده الاتحاد الإفريقي بصورة فعالة ولم يستطع تقوية موقفه لذلك يحتاج الاتحاد الإفريقي لتشكيل آلية خاصة مع الأمم المتحدة بخصوص حرب السودان لتأكيد هذه الضمانات وإضفاء أهمية كبيرة على حجم الحرب الدائرة وتوضيح أن لها أولوية قصوى لإنهاءها، مما سيدفع جميع الأطراف لكسب جميع الفرص الممكنة خصوصاً مع وجود ثقل دولي يضمن لها الحد الأدنى من متطلباتها.

نجد أنه في التجارب التي حاول فيها الاتحاد الإفريقي التدخل عسكرياً لإنهاء صراع، لم ينجح في ذلك بشكل كافٍ إلا بعد إحداث ترابط وتكامل مع الأمم المتحدة في إرسال بعثات مشتركة، فخلال الأزمة البوروندية وبعد فشل وقف إطلاق النار بين الهوتو والتوتسي وإحجام الأمم المتحدة عن إرسال قوات حفظ سلام، اضطرت الاتحاد الإفريقي لإرسال بعثة عسكرية تمثلت مهامها في تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار ونزع السلاح وإعادة التكامل وتأسيس الشروط الملزمة لمهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حتى بعد ذلك تمكنوا من احتواء الأزمة بشكل أفضل.

وفي حرب دارفور قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي تكوين وإرسال قوة لحفظ السلم في الإقليم سميت بـ "مهمة الاتحاد الإفريقي في السودان" (AMIS)، ولكن في عام 2006م بعد تدهور الأوضاع في دارفور ضغطت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على الاتحاد الإفريقي في عدم قدرته على احتواء الأزمة مما دعا الاتحاد الإفريقي في النهاية لنقل مهمة قوات AMIS إلى الأمم المتحدة وتكوين بعثة مشتركة، حيث استطاعت بعد ذلك أن تحتوي الصراع في دارفور بشكل كبير.

توضح التجارب السابقة أن فرص نجاح بعثات الاتحاد الإفريقي تعتمد بشكل كبير على تكاملها مع الأمم المتحدة وتكوين قوات مشتركة.

البديل الثالث: وضع بنود إضافية بخصوص نسب التمويل للدول الأعضاء داخل الاتحاد الإفريقي

شكل التمويل هاجساً كبيراً أمام الاتحاد الإفريقي لتنفيذ مهامه وبرامجه، واعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي مما أثر على تنفيذ قراراته وربطها بسياسات معينة، كما أن ضعف التمويل قد وضع الاتحاد الإفريقي في موقف ضعف أمام دول الإقليم الغنية وجعله يعتمد بشكل كبير على هذه الدول، وهو ما أثر وظهر في تضارب المصالح دخله وعدم قدرة آليات الاتحاد الإفريقي الخاصة بالنزاعات على العمل بحيادية وكفاءة. لذلك فإن تخصيص نسب تمويل محددة لكل دولة مع التوازن لضمان عدم تحقيق أفضلية لدولة في التأثير على سياسات الاتحاد الإفريقي تجاه الحرب في السودان، سيعطي الاتحاد قدرة كبيرة على تعزيز آلياته وتنفيذ جميع سياساته وبرامجه دون عوائق، كما سيعطي الاتحاد مستوى كبير من الاستقلالية وعدم التدخل في قراراته الداخلية من الدول الأعضاء. ولكن يمكن أن يواجه هذا البديل مشاكل فيما يتعلق بقبول للتنفيذ من جانب بعض الدول الأعضاء لما فيه من زيادة أعباء مالية وما فيه من تقليل دور الدول المسيطرة على القرار داخل الاتحاد الإفريقي.

التوصيات:

الاتحاد الإفريقي:

1. إعادة هيكلة الاتحاد الإفريقي بما يضمن تحقيقه لجميع برامجه وسياساته دون مشاكل ورفض جميع تدخلات الدول الأعضاء في سياساته لحل الأزمات وخصوصاً في السودان، وزيادة قدرته على تعزيز آليات عمل الاتحاد خصوصاً آليات النزاعات بجميع أنواعها.
2. تكوين لجان مختصة فيما يخص الحرب في السودان وإعطائها صلاحيات واسعة لتحقيق أهدافها وتقريب وجهات النظر وفتح المجال أمام حوار شامل لإنهاء الحرب.
3. تعديل في بنود الالتزامات المالية للدول الأعضاء بنسب متقاربة، بما يضمن التمويل الكافي للاتحاد الإفريقي لتحقيق جميع أهدافه وعدم تعثر سياساته بسبب نقص التمويل، إضافة لضمان الاستقلالية التامة من تدخل الدول التي يمكن أن يكون لها التأثير المالي الأكبر.

الجيش السوداني والدعم السريع:

1. قبول الوساطات واللجان التي يمكن أن يكونها الاتحاد الإفريقي لعقد الاجتماعات والمشاورات للوصول لأفضل صيغة لإنهاء الحرب في الوقت الحالي.
2. التعاون مع الاتحاد الإفريقي وتعزيز آلياته وسياساته بما يضمن تحقيق جميع الضمانات الممكنة دون أن تتم عرقلة هذه الجهود.

3. إشراك المدنيين في جميع المفاوضات وتجهيزهم لقيادة مرحلة ما بعد الحرب مع وضع خارطة طريق مشتركة تضمن استمرار الفترة الانتقالية بعد الحرب دون الوقوع في براثنها مجدداً واشتعال الخلافات مرة أخرى.

القوى السياسية والمدنية:

1. قبول القوى السياسية الجلوس مع لجان الاتحاد الأفريقي والاستماع لوجهات النظر التي سيتم نقلها من القوى الأخرى.
2. تقديم خطط واضحة للوصول لحل سلمي ينهي هذه الحرب، مع استصحاب أن جميع القوى السياسية الأخرى يجب أن تكون جزء من هذه الحلول.
3. فتح الفرصة أمام حوار شامل لعرض جميع الخطط والسياسات الممكنة لحل هذه الأزمة، وتكوين خارطة طريق عامة لمرحلة ما بعد الحرب بمشاركة جميع القوى السياسية بما يضمن عدم الفرقة والتشظي وتحقيق أهداف خاصة على حساب الأهداف العامة.

المراجع: العربية:

1. عبد الرازق، عادل. إفريقيا في إطار منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2007.
2. مهدي، سيماء علي. "دور الاتحاد الأفريقي في حل النزاعات الإفريقية: دراسة حالة ليبيا". مصر: المركز الديمقراطي العربي. 8 نوفمبر 2021.
3. صديق، محمد خليفة. "الاتحاد الإفريقي وأزمة السودان: الجهود والسيناريوهات". قطر: مركز الجزيرة للدراسات. 2024.
4. أحمد، شريف. "دور مجلس السلم والامن الافريقي في تسوية النزاع في دارفور". مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، 10: 01، 3 يونيو 2025. ص 778 – 790.
5. إسماعيل، أحمد محمد أحمد. "الدور الكيني في الصراعات السياسية في السودان". مجلة قراءات إفريقية. 2025.
6. حسن، حمدي عبد الرحمن. "قصور تنظيمي: ملامح تراجع دور الاتحاد الإفريقي". إنترريجنال للتحليلات الاستراتيجية. 2024.
7. محمود، مجدي محمد. "دراسة تحليلية لاتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا". مجلة قراءات إفريقية. 2025.
8. محمد، بركة. "آليات الإتحاد الإفريقي لحفظ السلم والأمن بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة". بريطانيا: مركز أبحاث جنوب الصحراء. 2019.
9. غريب، سيد. "هشاشة متوارثة: معضلات اتفاقات السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى". مجلة قراءات إفريقية. 2025.
10. زوايد، آمنة. دور الاتحاد الإفريقي في حل النزاعات الإفريقية: دراسة حالة الصومال. (رسالة ماجستير). الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة – كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2017.
11. "السودان يتقدم بشكوى ضد تشاد لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي". وكالة السودان للأنباء، 2024/11/2. شوهد في 2025/7/4. في: <https://tinyurl.com/yxcfx7vy>.
12. ابراهيم، عادل. "الخرطوم: مصر ترفض قيام أي حكومة موازية في السودان". الأناضول. 2025/2/24. شوهد في 2025/7/6. في: <https://tinyurl.com/mjdzhm9v>.
13. البرهان في مصر في أول زيارة خارجية له منذ بدء الصراع. DW. 29/8/2023. شوهد في 2025/7/6. في: <https://tinyurl.com/32x9xri8>.
14. مصطفى، ابراهيم. "مصر تتأهب لمرحلة ما بعد حرب السودان". إنديبننت عربية. شوهد في 2025/7/6. في: <https://www.independentarabia.com/node/621607>.

4. Daniel Forti, Priyal Singh. **Can The AU and UN Maintain Common Ground in Support of Sudan's Transition**. New York: IPI Global Observatory. 2019
5. **The AU should do more to support Sudan's political transition**. Report. PSC Report. 2021.